

INGLIZ TILINI O'QITISHDA INTELEKTUAL VA FIKR TARBIYASINING O'RNI

Ibraimova Gulmira Askarovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559493>

Annotatsiya. Mazkur tezis ingliz tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning intellektual va fikr salohiyatini rivojlantirish masalasini o'rganishga bag'ishlangan. Unda Sharq mutafakkirlarining va G'arb pedagogikasining etuk vakillarining ta'lim tarbiyadagi yondashuvlari, ularning shaxs rivoji va fikr tarbiyasiga doir g'oyalari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar fikr tarbiyasini til ta'limining ajralmas qismi sifatida ko'radi.

Kalit so'zlar: intellektual tarbiya, fikr tarbiyasi, ingliz tili o'qitish, Sharq mutafakkirlari, G'arb pedagogikasi, shaxs rivoji.

Аннотация. Данный тезис посвящён изучению вопросов развития интеллектуального и мыслительного потенциала учащихся в процессе преподавания английского языка. В нём научно анализируются подходы восточных мыслителей и ведущих представителей западной педагогики к обучению и воспитанию, а также их идеи о развитии личности и формировании мышления. Современные педагогические подходы рассматривают воспитание мышления как неотъемлемую часть языкового образования.

Ключевые слова: интеллектуальное воспитание, воспитание мышления, преподавание английского языка, восточные мыслители, западная педагогика, развитие личности.

Abstract. This thesis is dedicated to exploring the development of students' intellectual and cognitive potential in the process of English language instruction. It provides a scientific analysis of the educational approaches of Eastern thinkers and prominent representatives of Western pedagogy, focusing on their ideas concerning personality development and the cultivation of thinking. Modern pedagogical approaches consider the cultivation of thinking as an integral part of language education.

Keywords: intellectual education, cultivation of thinking, English language teaching, Eastern thinkers, Western pedagogy, personality development.

Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarning intellektual va fikriy salohiyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy metodikalar shundan dalolat beradiki, til o'rganish — faqat grammatik bilimlar emas, balki mustaqil fikrlash, analitik yondashuv va ijodiy tafakkurni rivojlantirish vositasiga aylangan. Sharq va G'arbning buyuk allomalari ham bilim va fikr tarbiyasining bir-birini to'ldiruvchi muhim jihatlari sifatida qaraganlar. Xususan, Abu Nasr Al-Farobiy, Al-Beruniy kabi Sharq mutafakkirlari ilm-fan va aql rivoji orqali shaxs kamolotini ta'minlashni o'rgatganlar. G'arb olimlari — Lev Vygotskiy, J. Piage, J. Deweylar esa bolalarda fikrning rivojlanishi va kognitiv taraqqiyot jarayonlarini nazariy va amaliy asosda ishlab chiqqanlar.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar davrida jahon sivilizatsiyasiga o'zining boy ma'naviy me'rosi bilan muhim hissa qo'shgan buyuk allomalarning shaxsiyati, ilmiy-ma'naviy merosini har tomonlama, chuqur o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Mazkur

masalada Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida “Hozirgi kunda O‘zbekistonning kitob fondlarida 100 mingdan ziyod qo‘lyozma asarlar saqlanmoqda. Afsuski, bu nodir kitoblar hali to‘liq o‘rganilmagan, ular olimlar va o‘z o‘quvchilarini kutib turibdi. Ushbu noyob asarlarda bugungi davr o‘rtaga qo‘yayotgan juda ko‘p dolzarb muammolarga javob topish mumkin” [1], deya ta’kidlaydi.

O‘rta asr ijtimoiy – falsafiy fikr taraqqiyoti mutafakkir Abu Nasr Forobiy nomi bilan bog‘liq bo‘lib, uning inson kamoloti haqidagi ta’imoti ta’lim – tarbiya sohasida katta ahamiyatga ega. Mashhur Yunon faylasufi Arastudan keyin sharqda o‘z bilimi, fikr doirasining kengligi bilan nom chiqargan Forobiyni yirik mutafakkir – «Muallimiy soniy» – «Ikkinchi muallim» deb ataydilar. Forobiy ta’lim tarbiyaga bag‘ishlangan asarlarida ta’lim – tarbiyaning muhurligi, unda nimalarga e’tibor berish zarurligi, ta’lim – tarbiya usullari va uslubi haqida fikr yuritadi. «Fozil odamlar shahri», «Baxt saodatga erishuv to‘g‘risida», «Ihso–al–ulum», «Ilmlarning kelib chiqishi», «Aql ma‘nolari to‘g‘risida» kabi asarlarida allomaning ijtimoiy – tarbiyaviy qarashlari o‘z ifodasini topgan. Forobiy ta’lim – tarbiyani uzviy birlikda olib borish haqida ta’lim bergan bo‘lsa ham, ammo har birining insonni kamolga etkazishda o‘z o‘rni va xususiyati bor ekanligini aytib o‘tgan.

Farobiy aqlni, bir tomondan, ruhiy quvvat, ya’ni tug‘ma, ikkinchi tomondan, ta’lim-tarbiyaning mahsuli ekanligini ta’kidlaydi. Forobiy axloq tushunchasiga aql bilan uzviy bog‘liq holda, tafakkurga asoslangan ahloq sifatida qaraydi. Bundan biz Forobiyning axloqni xulq me’yorlari ifodasi sifatidagini emas, balki kishilarning aqliy faoliyatining natijasi sifatida ham talqin etganligini ko‘ramiz. Forobiy «Aql ma‘nolari haqida» risolasida aql masalasini tahlil qilib, aql bilish haqidagi ta’limotida mantiq (logika) ilmi muhim o‘rin tutadi deydi. U mantiq ilmi bilan grammatika o‘rtasidagi mushtarakligini qayd etib, mantiqning aqlga munosabati, grammatikaning tilga munosabati kabidir. Grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi ham tafakkurni haqiqiy yo‘lda olib borish uchun aqlni to‘g‘irlab turadi deydi [2].

Intellectual tarbiya — shaxsning bilim olish, fikr yuritish, tahlil qilish va mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir. Fikr tarbiyasi esa insonda mustaqil va tanqidiy tafakkurni shakllantirish, mavjud axborotlarni qayta ishlash va o‘z fikrini aniq ifoda etish mahoratini rivojlantirishga qaratilgan. Ingliz tilini o‘qitishda bu jarayonlar dialoglar va bahs-munozaralar, insho va esse yozish, muammoli vaziyatlarni hal qilish mashqlari, kritikall fikrlash asosidagi topshiriqlar orqali amalga oshiriladi.

Yoshlarda insoniy fazilatlarini shakllantirish xususidagi g‘oyalari, ta’lim, bilim berish, tarbiyalash vositalari, ta’lim va tarbiyani amalga oshirish usullari haqidagi tavsiyalari milliy pedagogika tarixi rivojiga qo‘shgan hissalarini bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasi uchun xizmat qilmoqda. Xuddi shunday qomusiy olimlarimizdan biri Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al - Beruniy (973-1048) hisoblanadi.. Beruniyning pedagogikasida hozirgi pedagogik texnologiyalar, jumladan o‘quvchini zeriktirishni oldini olish maqsadida fanning bir turidan ikkinchi turiga o‘tish (fanlararo bog‘lanish) orqali qiziqtirish usuli bayon etiladi. Bu haqda Beruniy bunday deydi:” ... Maqsad gapni cho‘zish emas balki o‘quvchini zeriktirmaslik, chunki doimo bir xil narsaga qaray berish malollik va sabrsizlikka olib keladi. O‘quvchi fandan fanga o‘tib tursa, turli bog‘larda yurganga o‘xshaydi. Birini ko‘rib ulgurmay boshqasi boshlanadi va u kishi har bir narsada o‘ziga xos lazzat bor deyilganidek, ularni ko‘rishga qiziqadi va ko‘zdan kechirishni istaydi. Bir xil narsa charchatadi va malol keltiradi” [3].

Zamonaviy ta’limning asosiy vazifalaridan biri — o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash va mustaqil izlanish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bu vazifa buyuk alloma Abu Rayhon Al-Beruniy merosida chuqur aks etgan. Uning ilmiy-metodik yondashuvi kuzatuvchanlik, dalillarga asoslanish, tanqidiy tahlil va ilmiy izlanishga urg‘u berishi bilan ajralib turadi. Mazkur

yondashuvni ingliz tili ta'limiga integratsiya qilish orqali nafaqat til ko'nikmalarini, balki o'quvchilarning tafakkurini ham rivojlantirish mumkin.

Ingliz tili darslarida mustaqil tadqiqot loyihalari tashkil etish — o'quvchilarga nafaqat tilni o'rganish, balki o'z fikrlarini izchil bayon qilish, axborotni tahlil qilish va muammolarga echim topish ko'nikmalarini shakllantirishda xizmat qiladi. Masalan, o'quvchilarga "Atrof-muhit muhofazasi", "Texnologik taraqqiyot", yoki "O'zbek allomalari" mavzusida kichik loyihalar tayyorlash topshiriladi. Ular ingliz tilida material yig'adi, matnlar o'qiydi, tarjima qiladi va so'ngra o'z tadqiqot natijalarini ingliz tilida taqdim etadi. Bu esa til ko'nikmalarini va tanqidiy fikrlashni bir vaqtda rivojlantiradi.

Shuningdek, tanqidiy maqolalarni tahlil qilish ham Al-Beruniy metodikasining amaliy ko'rinishidir. Dars jarayonida o'quvchilar ingliz tilida yozilgan maqolalarni o'qib, ularning asosiy g'oyasini tahlil qiladi, muallif fikriga baho beradi va o'z nuqtayi nazarini bildiradi. G'arb psixologiyasi va pedagogikasida intellektual rivojlanish va fikrlash tarbiyasi muhim o'rin egallaydi. Bu sohadagi eng etuk nazariyotchilar sifatida J.Piage va L. Vygotskiy ko'plab ilmiy ishlar va ta'lim tizimlariga asos bo'lib xizmat qilgan. Ularning nazariyalari nafaqat bola psixologiyasini tushunishda, balki ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil qilishda ham muhim ahamiyatga ega.

J.Piaje Shvetsariyalik olim bo'lib, kognitiv rivojlanish nazariyasini ishlab chiqqan. Uning fikricha, bola intellekti tug'ilganidan boshlab tashqi muhit bilan o'zaro aloqada bo'lish orqali bosqichma-bosqich shakllanadi. Muallif, bola aql-idrokini quyidagi psixik rivojlanish davrlariga tasniflaydi:

1) sensomotor intellekti - tugilgandan 2 yoshgacha; 2) operatsiyagacha tafakkur davri - 2 yoshdan 7 yoshgacha; 3) aniq operatsiyalar davri - 7, 8 yoshdan - 11, 12 yoshgacha; 4) rasmiy operatsiyalar davri. Har bir bosqichda bolaning fikrlash va bilim olish qobiliyati o'zgarib boradi. J. Piagega ko'ra, bola bilimni tayyor shaklda emas, balki faol ravishda o'rganadi va quradi.[4]

Lev Vygotskiy esa rus psixologi bo'lib, garchi u Sovet davrida yashagan bo'lsa-da, uning g'oyalari butun dunyo, ayniqsa G'arb pedagogikasida katta ta'sir ko'rsatgan. Vygotskiy fikricha, intellektual rivojlanish ijtimoiy muhit bilan bevosita bog'liq. U "yaqin rivojlanish zonasi" (Zone of Proximal Development — ZPD) tushunchasini ilgari surgan[5].

Bu tushunchaga ko'ra, bola o'ziga mustaqil bajara olmaydigan vazifalarni kattalar yoki tengdoshlar yordamida bajara oladi. Vygotskiy tilni fikrlash vositasi sifatida ko'rgan va muloqotni intellektual o'sishning asosiy manbasi sifatida baholagan. Har ikkala olimning qarashlari ingliz tilini o'qitishda, xususan kichik yoshdagi bolalarga til o'rgatishda nihoyatda dolzarbdir. Interaktiv metodlar, muloqotga asoslangan topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, rolli o'yinlar va fikrlashga undovchi savollar orqali o'quvchilar nafaqat tilni, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammo echish kabi ko'nikmalarni ham egallaydi.

Shu tarzda, Piage va Vygotskiyning nazariyalari asosida qurilgan ta'lim modeli nafaqat akademik bilimlarni, balki o'quvchining intellektual va psixologik rivojlanishini ham ta'minlaydi. J. Piaje intellekt nazariyasini ikkita muhim jihatga ajratgan bo'lib, intellekt funksiyalari va intellektning asosiy davrlarini o'z ichiga qamrab oladi. Intellektning asosiy funksiyalari qatoriga uyushqoqlik (tartiblilik) va adaptatsiya (moslashish) kiritilib, ular Intellektning funksional invariantligi deb yuritiladi. Intellekt faoliyatining tartiblilik deganda subektning intellektual aktivligini ko'rsatish jarayonida yaxlit holatning va unga kiruvchi boshqa elementlarning, shuningdek, ularning o'zaro munosabatlarini ajrata olish tushuniladi[6].

Lev Vygotskiy "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasida ta'lim jarayonida o'quvchining mustaqil fikrlash imkoniyatini oshirish uchun ijtimoiy muloqot va yordam zarurligini ko'rsatadi.

O'quvchilarga juftlikda yoki guruhda ingliz tilida muammolarni hal qilish vazifalari topshirish, real hayotiy vaziyatlar asosida ingliz tilida rol o'ynash (role-playing) metodini qo'llash ingliz tilini o'qitishda samarali ekanligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa: Sharq va G'arb mutafakkirlarining qarashlarini uyg'unlashtirgan holda, ingliz tilini o'qitishda intellektual va fikr tarbiyasini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar o'quvchilarda nafaqat til kompetensiyasini, balki mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va madaniy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim samaradorligini oshiradi. Tafakkur (fikrlash) muammoli vaziyatni yaratish va shu vaziyatda intellektual faoliyat uchun motiv vujudga kelishi bilan boshlanadi.

Aytish mumkinki, aynan shu nuqtada o'quv faoliyatini "intellektuallashtirish"ning muhim kaliti yotadi. O'quv jarayoni talaba uchun o'zaro bog'liq muammolardan iborat bo'lgan tizimga aylanishi kerak; bu muammolar asta-sekin murakkablashib boruvchi topshiriqlar zanjiri ko'rinishida taqdim etilishi lozim. Bu topshiriqlar ta'limning barcha jihatlarini qamrab olishi, va ularda qo'llanilayotgan metodik usullar talabaning ijodiy faoliyatini rag'batlantirishga hamda mexanik, mazmunsiz amaliyotlarni minimallashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Intellektual, tafakkurga oid faoliyat — o'qitish, jumladan chet tilini o'qitishning ajralmas qismidir. Bunday faoliyatni ta'lim metodikasiga joriy etishning turli yo'llari mavjud, biroq hozirda ular asosan yakka tartibdagi, cheklangan muvaffaqiyatli eksperimentlar ko'rinishida mavjud. Asosiy vazifa — butun metodikani qayta qurib, uni tafakkur va kommunikativ vazifalarga bo'ysundirish, va o'quv faoliyatini mavhum til bilimlarini mexanik o'zlashtirish va oddiy ko'nikmalarni takrorlashdan talabaning intellektual faolligiga asoslangan jarayonga aylantirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.-82-b
2. Forobiy. Fozil odamlar shahri. A.Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti. -Toshkent:1993. 107-b
3. Abdullaev I, Fayzullaeva O. Abu-Rayxon Beruniy tanlangan asarlar.Toshkent.1968 yil. 178-b
4. 4.E.F.G'oziev " Tafakkur psixologiyasi: T: "O'qituvchi" 1991, 122-123-b.
5. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978.
6. Gordon, Enn Mayls. Boshlanishlar va undan keyingi davrlar: erta bolalik ta'limining asoslari . - To'qqizinchi nashr. - Belmont, Kaliforniya. - xxiii, 527 b.